

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КУРСУ «КАРТЫ ПРИРОДЫ»
«АНАЛИЗ ЗОН И ТИПОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ».

ВЫПОЛНИЛИ: СТУДЕНТКИ 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.,
ЛИМОНТОВА М.

МОСКВА-2003

При выполнении данной работы основной задачей стоял анализ типов растительности, произрастающей на территории европейской России. При этом использовались следующие материалы: карта «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий», 1: 8000000, учебное пособие «Климат СССР», Н.А.Мячкова, МГУ, 1983г.

Геоботаническая карта - одна из основных форм картографической информации о растительном покрове и является одновременно и эффективным средством его анализа. Единой классификации карт растительности пока нет. Существуют универсальные карты (типологические), которые отражающие общие закономерности распределения растительности, и карты специализированные (прикладные), показывающие растительный покров, интерпретированный под углом зрения его хозяйственной значимости. Ко второй группе относятся карты лесов, болот, пастбищ, ареалов различных видов растений, индикационные и др.

Исследованная карта - «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий», 1: 8000000 - отображает современный растительный покров, представленный равнинными и горными естественными сообществами и антропогенными модификациями. Современная растительность изображена на фоне коренной (восстановленной). Выявлена динамика растительности, обусловленная преимущественно антропогенными факторами. Естественная динамика нашла частичное отражение при показе растительности болот и пойм. Предпринята попытка отобразить растительность как объект охраны.

Легенда карты систематизирует сведения о типологии и географии растительности. Основная ее часть содержит перечень и обозначения всех картографируемых единиц, которые с помощью подзаголовков разного ранга сведены в многоступенчатую систему, отражающую принципы иерархической классификации растительного покрова.

Легенда карты построена в форме таблицы. Система ее подзаголовков объединяет картографируемые подразделения по типологическому и региональному принципам. Высшие разделы легенды соответствуют крупным типологическим категориям разного ранга: типу растительности, группе и классу формаций.

Для сокращения текста легенды и концентрации внимания на основных коренных типах растительности производные сообщества отражены только с помощью особых средств: красочных обозначений и особых индексов без пояснительных подписей к каждому обозначению.

Для показа производных сообществ используется единый прием— чередование красочных полос, отображающих современные растительные

сообщества и коренные, на месте которых они появились. Сельскохозяйственные земли окрашены бледными тонами красок коренных сообществ.

Табличная легенда карты дает возможность показать связь, производных сообществ и сельскохозяйственных земель с кореными, а также наглядно отразить степень нарушенности разных типов растительности.

Ранги преобладающей части картографируемых единиц— группы ассоциаций или их совокупности, характеризуют растительность в пределах широтных полос первого и второго порядков.

Универсальные геоботанические карты показывают распределение растительных сообществ и их сочетаний, сложившихся в процессе исторического формирования, в их динамике и взаимосвязях с окружающими условиями, а также все те изменения, которым они подвергались в результате естественных факторов и хозяйственной деятельности человека. Основным объектом картографирования на универсальных картах являются растительные сообщества (фитоценозы) - это совокупность растений, произрастающих совместно на однородной территории, характеризующиеся определенным составом, сложением и взаимоотношениями между видами и условиями среды.

Климат европейской территории России определяется ее положением между Атлантическим океаном и Западной Европой, Азиатским материком и Арктическим бассейном. Воздействие этих территорий благодаря атмосферной циркуляции достаточно хорошо выражено как в теплое, так и в холодное время года, что создает чрезвычайную изменчивость погоды. Облачность, определяемая атмосферными процессами, тоже обуславливает режим солнечной радиации и вместе с влиянием широты вызывает различия в ее распределении по территории.

Изменение режима увлажнения, сочетание тепла и влаги — все это определяет хорошо выраженную широтную зональность в распределении ландшафтов. Ширина природных зон и основное положение их границ определяются климатическими условиями. В то же время существующие внутри одной зоны ландшафты характеризуются неодинаковым растительным покровом, разными почвами, - и это вносит существенные изменения в распределение радиационного баланс.

В северную область европейской территории России входят северная и среднетаежная подобласти, находящиеся под влиянием арктических и атлантических воздушных масс, причем влияние Арктики увеличивается к северу, особенно в теплое время года. В течение всего года циклоническая деятельность развивается на Арктическом фронте. В холодное время года область часто оказывается на южной периферии циклонов, проходящих над Баренцевым морем.

Существенной климатической особенностью этой области является то, что атлантический воздух, приходящий из северных и средних широт Атлантики, на западе региона теплее, чем на востоке в холодное время года, а в теплое — холоднее. Кроме того, в восточные районы чаще проникает арктический воздух из более холодных центральных и восточных районов Арктики. Все это вызывает понижение температуры воздуха с запада на восток в холодное время года и формирование более низкой минимальной температуры на востоке в теплое. Об увеличении роли северных вторжений летом свидетельствует большая повторяемость северных ветров.

Разность между осадками и испаряемостью здесь положительная. Годовое количество осадков мало изменяется по территории (в основном около 700—520 мм). Только на юго-западе области оно увеличивается до 800 мм. В предгорьях Урала сумма осадков возрастает до 800—1000 мм.

Область атлантического влияния в Заполярье, по климатическому районированию Б. П. Алисова, находится в трех поясах: арктическом, субарктическом и умеренном на Кольском полуострове у Полярного круга. Большая часть поверхности морей Северного Ледовитого океана, входящих в эту область, покрыта льдом, снегом. В восточной части этой территории продолжительность залегания снежного покрова почти на 30—40 дней больше, чем на западе. Несколько увеличивается продолжительность залегания снежного покрова по сравнению с равнинной территорией в Хибинах. Континентальные прибрежные районы освобождаются от снега только на 3 месяца.

К данной области, например, относятся подзоны высокоарктических тундр — восточно-европейские, подзоны арктических тундр — восточно-европейские, западно-сибирские, восточно-сибирские, подзоны северные гипоарктические типичных тундр — западно-сибирские, а также растительность гор — гипоарктические тундры нивально-высоко-аркто-тундровые — типичнотундровые — и южнотундровые.

Субарктический пояс включает в себя атлантическую подобласть: подзону южных гипоарктических (кустарничковых) тундр восточно-скандинавских, подзону южных гипоарктических тундр (восточно-европейские, западно-сибирские).

В умеренном поясе, включающем южную лесную область и лесостепь, умеренно теплая погода с температурой воздуха днем 20—25° на юге и в центре области и 16—20° на западе и севере определяется в основном поступлением воздушных масс, сформированных на западе.

В западной и северной частях области теплым является воздух, поступающий также с севера Европы. На западе и юго-западе теплую погоду вызывает адвекция из Центральной Атлантики и с Балтийского моря. Одинаковый радиационный баланс способствует формированию здесь также относительно теплых воздушных масс. Трансформация

поступающего сюда воздуха из-за значительной облачности происходит очень медленно.

В результате адвекции из Западной Арктики наблюдается понижение температуры воздуха днем до 9—12°. При адвекции из районов Арктики, покрытых льдом, температура воздуха днем ниже 7°. При интенсивной адвекции холодного воздуха минимальная температура понижается до отрицательных величин, вызывая в период активной вегетации заморозки на почве и в воздухе. Восточное 45° в. д. заморозки возможны в течение всего лета.

Умеренный пояс включает атлантико-антарктическую область – таёжная зона, подзона северной тайги восточно-европейская, таёжная зона, подзона северной тайги восточно-скандинавская, таёжная зона, подзона средней тайги восточно-европейская. К этому же поясу, например, относится атлантико-континентальная-европейская зона, включающая в себя подзону южной тайги восточно-европейскую, подзону подтайги средне-европейскую (прибалтийскую), подзону подтайги средне-европейскую, подзону подтайги приуральскую.

Степная зона расположена к югу и особенно к юго-востоку от лесостепи, где продолжает увеличиваться засушливость. На границе лесостепной и степной зон разность осадков и испаряемости составляет — 100 мм, а на юге степи становится —400 мм, т. е. испаряемость превышает осадки.

В западной части этот переход занимает значительное расстояние, постепенно суживаясь к северо-востоку к 45° в. д. На востоке южная граница степной области поднимается к северу, и переход от зоны достаточного увлажнения к недостаточному осуществляется в районе Волги очень быстро.

Годовое количество осадков изменяется с запада на восток от 600 до 500 мм в районе Среднего Поволжья, в степях Южного Урала осадки вновь возрастают до 600 мм.

Уменьшение годовых величин радиационного баланса к востоку определяется меньшей облачностью и сухостью воздуха, что обуславливает увеличение эффективного излучения, а также за счет большей продолжительности залегания снежного покрова.